

TÍTULO: OZONIOTERAPIA EM LESÕES DE MEMBROS INFERIORES RELACIONADAS AO DIABETES MELLITUS: REVISÃO INTEGRATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17765284

AUTORES: AINOÃ DE OLIVEIRA LIMA, JOÃO WESLEY DA SILVA GALVÃO, MARIA GIRLANE SOUSA ALBUQUERQUE BRANDÃO, JOELITA DE ALENCAR FONSECA SANTOS, RUTH CAROLINA QUEIROZ SILVESTRE, THIAGO MOURA DE ARAÚJO.

INTRODUÇÃO: AS ÚLCERAS DO PÉ RELACIONADAS AO DIABETES MELLITUS SÃO UMA COMPLICAÇÃO GRAVE, COM PREVALÊNCIA DE 6,3 E TAXA DE AMPUTAÇÃO DE 19%. **OBJETIVO:** IDENTIFICAR NA LITERATURA CIENTÍFICA OS EFEITOS DA OZONIOTERAPIA EM LESÕES DE MEMBROS INFERIORES RELACIONADAS AO DIABETES MELLITUS. **MÉTODO:** A REVISÃO INTEGRATIVA TEVE COMO PERGUNTA DE PESQUISA: “QUAIS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ACERCA DOS EFEITOS CLÍNICOS DA OZONIOTERAPIA EM LESÕES DO PÉ RELACIONADAS AO DIABETES?”. FORAM REALIZADAS BUSCAS NAS BASES DE DADOS/PORTAL: BDNF, LILACS, PUBMED, SCOPUS, EMBASE, WEB OF SCIENCE E SCIENCEDIRECT. FORAM INCLUÍDAS PESQUISAS CLÍNICAS DO TIPO ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS QUE ABORDARAM SOBRE OS EFEITOS CLÍNICOS DO OZÔNIO, SEM RESTRIÇÕES QUANTO AO IDIOMA E ANO DE PUBLICAÇÃO. A SELEÇÃO FOI FEITA ATRAVÉS DO RAYYAN. O NÍVEL DE EVIDÊNCIA FOI ESTABELECIDO CONFORME MELNYK E FINEOUT-OVERHOLT. OS DADOS FORAM ORGANIZADOS E SINTETIZADOS EM QUADROS. **RESULTADOS:** FORAM ENCONTRADOS 474 ARTIGOS, EXCLUÍDAS 167 DUPLICATAS. NA ANÁLISE POR TÍTULO E RESUMO, FORAM EXCLUÍDOS 299 POR NÃO SE ENCAIXAREM QUANTO AO DELINEAMENTO E TEMÁTICA, RESULTANDO EM 8 ESTUDOS PARA LEITURA COMPLETA E 6 ESTUDOS NA AMOSTRA FINAL. NA LEITURA, FORAM IDENTIFICADOS CINCO ESTUDOS QUE INVESTIGARAM A APLICAÇÃO LOCAL POR MEIO DA BOLSA DE OZÔNIO E UM ATRAVÉS DA APLICAÇÃO SISTÊMICA POR MEIO DO RETO. FORAM VERIFICADOS EFEITOS DIFERENTES PARA OS TIPOS DE APLICAÇÃO DO OZÔNIO. EM RELAÇÃO À MODALIDADE LOCAL, PERMITE AO OZÔNIO AGIR DIRETAMENTE NA LESÃO, COM REDUÇÃO DA ÁREA DE LESÃO E EFEITO ANALGÉSICO E ANTIMICROBIANO. JÁ NA APLICAÇÃO SISTÊMICA, REDUÇÃO DOS PARÂMETROS GLICÊMICOS E DA RESISTÊNCIA À INSULINA. **CONCLUSÃO:** EM SUMA, A APLICAÇÃO DO OZÔNIO SE DEMONSTROU EFICAZ, COM DESTAQUE PARA MELHORA DA LESÃO NA MODALIDADE LOCAL E CONTROLE DO DIABETES NA MODALIDADE SISTÊMICA. APESAR DOS RESULTADOS DESSES ESTUDOS, SÃO NECESSÁRIOS ESTUDOS MAIS ROBUSTOS PARA TRAZER MAIS EVIDÊNCIAS A RESPEITO DO USO DO OZÔNIO EM FERIDAS.

PALAVRAS-CHAVE: ÚLCERA, PÉ DIABÉTICO, OZONIOTERAPIA, ENFERMAGEM, TECNOLOGIA BIOMÉDICA.